

PROPOSTA DE METODOLOGIA DE ENSINO PARA INCLUSÃO DIGITAL DE IDOSOS

Luiz Felipe Spinola Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-1978-8702

Nívea Maria Machado Leite
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0003-9678-2843

Nathalia Maria Sgadari Peña
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7374-8592

Patrick Alves Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-0960-2003

Rodrigo Nascimento Buiati
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0006-1312-6915

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Gabriella Lelis Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1900-3127

Resumo - O aumento da expectativa de vida e o crescimento da população acima de sessenta anos são evidentes em diversas análises demográficas, destacando a importância de reconhecer a presença deste grupo na sociedade contemporânea e as dificuldades que enfrentam. Diante deste contexto, este trabalho teve como objetivo a análise metodológica da literatura e a estruturação de uma metodologia de ensino para inclusão digital da população idosa para aplicação prática, evidenciando as particularidades e necessidades deste grupo etário, o que desencadeia a necessidade do desenvolvimento de tecnologias, métodos e avaliações em áreas plurais da engenharia biomédica, como a engenharia de usabilidade e tecnologias assistivas.

Palavras-Chave- Acessibilidade, Idosos, Inclusão Digital, Tecnologias Assistivas

PROPOSAL OF TEACHING METHODOLOGY FOR DIGITAL INCLUSION OF THE ELDERLY

Abstract - The increase in life expectancy and growth of population above sixty years old is evident in several demographic analyses, thus is necessary to be aware of the presence of this social group in contemporary society and its difficulties. In this context, this paper had as objectives the methodologic analysis of the literature and the structuring of a teaching methodology for digital inclusion of the elderly, showing the particularities and needs of this age group, which triggers the necessity of the development of technologies, methods and evaluations in plural areas of

biomedical engineering, such as usability engineering and assistive technologies.

Keywords - Accessibility, Assistive Technologies, Digital Inclusion, Elderly

I. INTRODUÇÃO

O aumento da expectativa de vida e o crescimento da população acima de sessenta anos é nítido em diversas análises demográficas [1]. Tal efeito ocorre por conta da queda da taxa de mortalidade, assim como a redução da taxa de natalidade, que acabam gerando alguns desafios sociais que impactam a economia, educação e saúde em todo o mundo [2].

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que em 2020 havia 727 milhões de pessoas com 65 anos ou mais ao redor do mundo. A organização também projeta que o número total de idosos aumentará em todos os continentes até 2050, ultrapassando 1,5 bilhão de pessoas nessa faixa etária. Os Censos Demográficos mais recentes no Brasil mostram que o número de pessoas na faixa etária de 65 anos ou mais era de 10 milhões em 2000, subiu para 14,1 milhões em 2010 e chegou a 22,2 milhões em 2022 [3].

Considerando as consequências advindas do envelhecimento populacional, se faz necessário adotar medidas que proporcione um envelhecimento de qualidade para a população idosa, e a versatilidade da tecnologia digital se mostra uma boa alternativa neste caso [2].

Os aparelhos celulares, que apresentam funcionalidades relacionadas a entretenimento, educação, saúde e diversas ou-

tras, podem ser adotadas como uma forma de promover a autonomia da população idosa. Contudo, é necessário considerar as dificuldades enfrentadas pela população idosa acerca do uso das tecnologias de informação e comunicação (TICS), a fim de facilitar o aprendizado contínuo do uso destas ferramentas e, conseqüentemente, promover a inclusão da população idosa na sociedade contemporânea. [2].

Diante deste contexto, o grupo de estudantes do Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com o projeto Universidade Amiga do Idoso (UNAI - UFU) dedicou-se a estruturar um minicurso voltado à inclusão digital de idosos, visando não apenas capacitá-los no uso de TICs, mas também explorar aplicações e validações de seus usos na Engenharia Biomédica. O minicurso permite a avaliação e o desenvolvimento de interfaces voltadas para a melhoria da usabilidade das TICs, tecnologias assistivas que ampliam a autonomia dos idosos, e análises comparativas de usabilidade. Essas abordagens oferecem incentivos para a criação de soluções práticas, tecnológicas e inovadoras, papel indispensável da engenharia biomédica, promovendo avanços na integração de tecnologia e saúde. Além disso, o projeto fomenta a integração entre ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a inclusão social e a qualidade de vida da população idosa.

Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é a proposição de todo o processo e método científico aplicado para a estruturação da metodologia de ensino para este curso, aplicado entre novembro de 2023 e junho de 2024.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Estrutura da revisão do escopo

Para a construção da proposta da metodologia de ensino, foi realizado uma revisão do estado da arte, a partir das bases de dados *Springer*, *CAPES* e *Web of Science (WoS)* para pesquisa e os termos de pesquisa avançada, conforme mostra a Tabela 1. Ademais, também filtrou-se todos os resultados baseado nos critérios de inclusão e exclusão.

Tabela 1: Pesquisa avançada para cada Banco de Dados

Base de Dados	Pesquisa Avançada
<i>Springer</i>	("Digital Technology*"OR "Digital inclusion") AND ("Elderly people"OR "Older adults"OR "Elder population") AND ("Instructional strategies"OR "Learning elements"OR "Education Model*")
<i>CAPES</i>	("Letramento digital"OR "Alfabetização digital"OR "Competências digitais") AND ("Idosos"OR "Pessoas idosas"OR "Terceira idade"OR "Adultos mais velhos") AND ("Ensino-aprendizagem"OR "Processo de ensino"OR "Métodos de ensino"OR "Aprendizagem")
<i>Web of Science</i>	((TS=(Technology inclusion)) AND TS=(Older adults)) AND TS=(Teach*)

A Tabela 1 representa os termos de pesquisa avançada, que consiste na combinação de palavras-chave pelo intermédio de operadores booleanos AND e OR. O caractere "*"no final de certas palavras indica a inclusão de termos similares ((scheme) ou *method* são termos similares quanto a sentido para a palavra *model* dado contexto, por exemplo).

A Tabela 2 representa os critérios de inclusão e exclusão das publicações identificadas.

Tabela 2: Critérios de inclusão e exclusão

Critério de Inclusão	Critérios de Exclusão
1. Publicado entre 2020 e 2024	1. Não foca em aprendizado de idosos
2. Publicação em língua inglesa ou portuguesa	2. Não Foca em área tecnológica de aprendizado de idosos
3. Deve estar presente no escopo da pesquisa	3. Subcecciona em grupos menores (idosos com demência, COVID 19 e outros)

Após o procedimento descrito pelo diagrama apresentado na Figura 1, ocorreu a leitura e síntese das publicações selecionadas. A fim de melhor separação das temáticas descritas nas publicações, optou-se por separá-las em duas categorias para explicação neste artigo, são elas:

- **Parâmetros da Aula:** Esta categoria contempla os parâmetros que caracterizam técnicas, ferramentas e metodologias de ensino e aprendizagem. Tipos de metodologias e ferramentas de ensino e aprendizado, recomendações de aplicação do método (como número máximo de participantes por turma, tipos de teste de conhecimento e resolução de problemas) são exemplos de temas desta categoria.
- **Particularidades do Grupo Etário:** Esta categoria aborda a *feedback* do participante idoso ao ser submetido a uma metodologia de ensino digital ou ao ser questionado de suas considerações sobre uma temática possível desta metodologia. Além disso, a temática de correlação de características sociodemográficas e econômicas dos idosos com a frequência e capacidade do uso de TICs também se enquadram nesta categoria.

B. Estrutura do Minicurso

Para o desenvolvimento e aplicação do minicurso de maneira fundamentada, foi utilizada a revisão da bibliografia sobre metodologias de ensino para inclusão digital de idosos.

Inicialmente, ocorreu o contato com o público-alvo total por meio de uma parceria com a Universidade Amiga do Idoso (UNAI). Após esse contato, a turma foi organizada de forma que cada monitor ficasse responsável por um grupo reduzido de idosos, garantindo um acompanhamento mais personalizado e eficiente durante as atividades

Em seguida, realizou-se uma etapa de consulta, essa etapa contemplou entrevistas e questionários com o objetivo de identificar fatores de acessibilidade necessários e aspectos sociodemográficos e econômicos do público-alvo. Nessa etapa, também foram investigadas os interesses individuais dos participantes em relação às TICs, incluindo quais tecnologias gostariam de aprender, sua frequência de uso e possíveis dificuldades ou dúvidas em relação ao uso dessas ferramentas.

III. RESULTADOS

A. Revisão do escopo

Após definir a estrutura de revisão do escopo, iniciou-se o processo de revisão em si. No total, foram identificados 64 publicações nos bancos de dados da *Springer Nature*, *Web of Science (WoS)* e *CAPES* (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), sendo que 8 publicações foram selecionadas para síntese qualitativa, conforme Figura 1.

Figura 1: Diagrama de fluxo da revisão do escopo

A Tabela 3 apresenta todas as publicações selecionadas para análise, bem como o banco de dados em que foi encontrada, além de sua referência neste trabalho.

Tabela 3: Publicações do escopo final

Título	Banco de dados	Referência
<i>Effectiveness of Instructional Strategies Designed for Older Adults in Learning Digital Technologies: A Systematic Literature Review</i>	Springer	[4]
Letramento Digital para Idosos: percepções sobre o ensino-aprendizagem	CAPES	[5]
Idosos on-line: tecnologia como recurso para a aprendizagem ao longo da vida	CAPES	[6]
Letramento digital em pessoas idosas: um protocolo de revisão de escopo	CAPES	[7]
Navegando em ondas virtuais: barreiras e facilitadores para a inclusão digital de idosos	CAPES	[8]
Um estudo sobre letramento digital para idosos com o apoio de um aplicativo móvel personalizável	CAPES	[9]
Digital inclusion from the perspective of teachers of older adults - expectations, experiences, challenges and supporting measures	WoS	[10]
Digital inclusion for social inclusion. Case study on digital literacy	WoS	[11]

B. Parâmetros de Aula

A partir da análise dos 8 artigos selecionados por meio da revisão do escopo, foi possível descrever parâmetros de aula, isto é, características objetivas de construção metodológica presentes na aplicação do ensino digital para a população idosa.

Em primeiro aspecto, foi ressaltado que é relevante, durante a aplicação das tarefas, que exista um jovem tutor para promover o aprendizado intergeracional, ou seja, o aprender entre pessoas de diferentes gerações [4]. A quantidade de tutores por número de idosos deve ser a mínima possível, variando entre um instrutor a cada 3 participantes [8] até um guia por cada 5 aprendizes [6]. Este aspecto visa à criação de uma zona de apoio afetiva e de autoconfiança durante o ensino do idoso, criando um ambiente sem julgamentos e propício para evolução do aprendizado.

Neste quesito, a presença de grupos de ensino também se faz extremamente importante, pois podem ser aplicadas tanto a aprendizagem colaborativa, na qual se compartilham as experiências mas se realizam atividades individuais, quanto a aprendizagem cooperativa, em que são criadas conexões entre os participantes para realizar tarefas conjuntas [4].

Também foram evidenciados como bons aspectos de metodologia o uso de vídeos educativos e apostilas, cujos aspectos deveriam se centrar em pouco texto, imagens com legendas e abordagem apenas do essencial, além de buscar abranger assuntos de relevância nas atividades cotidianas [4][8]. Esta abordagem visa aumentar o engajamento da pessoa idosa e obter bons resultados de aprendizado.

Sob os aspectos de materiais didáticos, foi observado que a aplicação de aplicativos móveis como uma ferramenta de apoio [9]. A utilização dessas ferramentas permite maior engajamento e *feedback* ao instruir os participantes a realizarem atividades práticas fora da sala de aula [9]. Também houve a constatação de que o desenvolvimento de um aplicativo móvel com uma interface suficientemente simples permite melhor autonomia de realização e adaptação dos idosos a esta ferra-

menta [9].

Ademais, foi apresentada a importância de um *design* de tarefa que promova a repetição das atividades oferecidas para interesse do estudante durante a aplicação do ensino [4]. Deste modo, as metodologias apresentadas tiveram seu foco em encontros semanais, com módulos e aulas que variavam de 10 semanas e 2 horas/aula [6] à 15 semanas com 90 minutos/aula [8].

C. Particularidades Grupo Etário

Os 8 artigos selecionados também forneceram informações sobre o grupo etário analisado a fim de abordar bons aspectos da metodologia de ensino, a partir de uma perspectiva subjetiva.

Foi percebido, por meio da experiência de educadores, que apesar de pertencerem a uma mesma faixa etária, o grupo de idosos pode apresentar evidente heterogeneidade [7]. Isto é, fatores como ambiente familiar, situação econômica e a própria automarginalização diante das tecnologias tornam o grupo não homogêneo no campo do conhecimento e aprendizado [10]. Deste modo, torna-se fundamental a aplicação de questionários antes das aulas, em busca de identificar as necessidades cognitivas e socioeconômicas individuais e produzir uma metodologia eficaz e particular para o grupo selecionado [5][11].

Também foi apontada como essencial a aplicação de formulários de *feedback* após as aulas, em busca do levantamento de dados a acerca das necessidades de aprendizagem [6] e averiguar a efetividade do ensino [4].

D. Aprovação Ética

Como a metodologia de revisão do escopo da literatura neste artigo visa sintetizar as afirmações das publicações disponíveis e selecionadas após critérios de seleção, este artigo não requer aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.

E. Estruturação da Metodologia de ensino

A estrutura desenvolvida para o minicurso aqui apresentado, foi baseado na revisão do estado da arte, sendo ministradas aulas expositivas, em sala de aula na modalidade presencial, com a aplicação realizada por um grupo de jovens adultos (mesmo grupo etário que compõe o grupo PET), divididos em um apresentador, responsável pela apresentação conceitual e explicação geral do funcionamento da TIC em questão, e por um grupo de instrutores, responsáveis pelo monitoramento da realização das atividades propostas e auxílio aos participantes em caso de dúvidas ou possíveis erros durante a tentativa. O conteúdo é exibido em um projetor no formato de *slides* que possuem, como recursos para exibição das TICs, figuras, textos e vídeos.

É importante salientar que é dever do grupo que o material didático seja apresentado sob uma interface que facilite a visualização e compreensão dos elementos exibidos, como legendas e fontes de texto grandes, para que atendam as particularidades do grupo etário de idosos. Toda a metodologia foi dividida em duas etapas: Etapa prévia e Etapa de Ensino.

F. Etapa Prévia

A etapa prévia contempla todos os aspectos desenvolvidos e aplicados previamente a aplicação da aula. A Figura 2 representa esta etapa no formato de diagrama de blocos.

Figura 2: Etapa Prévia da Metodologia.

Participaram deste minicurso 27 idosos e 14 monitores, não sendo necessário a divisão em turmas separadas, uma vez que Cachioni (2020) e De Oliveira Alvaro (2022) recomendam um monitor para cada 3 a 5 idosos.

G. Etapa de Ensino

No caso deste minicurso, os temas abordados em sala de aula foram sobre o uso do *smartphone*, especificamente, sobre os seguintes tópicos:

- 1º Aula: Configurações Básicas do *Smartphone*;
- 2º Aula: *Whatsapp*;
- 3º Aula: *Google Drive* e *Google Fotos*;
- 4º Aula: Controle de Armazenamento do *Smartphone*;
- 5º Aula: *Instagram*, *IFood* e *Uber*.

Nos encontros realizados, o apresentador inicialmente demonstrou as ações e explicou sua execução, em seguida, forneceu-se tempo para que os participantes realizassem as tarefas propostas. Quando os alunos conseguiam realizar a ação requerida, a aula prosseguia com a introdução de novas ações e tecnologias com dificuldade crescente, mas apresentada de maneira gradual, visando uma progressão de letramento digital menos conturbada e agradável [9]. Nos casos em que um ou mais participantes apresentaram dúvidas ou não conseguiram executar as ações os monitores intervieram para identificar os erros e reinstruir os participantes, garantindo novas tentativas. A estrutura da aula pode ser visualizada a partir da Figura 3 abaixo.

Figura 3: Etapa de Ensino da Metodologia proposta.

IV. CONCLUSÕES

O aumento da expectativa de vida da população, aliado ao crescente uso das tecnologias no cotidiano, torna indispensável o estudo e o desenvolvimento de metodologias voltadas ao eficaz ensino e à inclusão digital da população idosa. Dessa maneira, o presente estudo buscou elaborar uma metodologia efetiva baseada em leituras e análise de artigos buscados nos bancos de dados *Web of Science*, *Springer* e *Capes*.

A pesquisa, após uso das palavras-chaves e passagem pelos critérios de inclusão e exclusão resultou em 8 artigos, os quais, após leitura analítica, permitiram obter compreensão sobre quais etapas e cuidados, como tamanho da turma e questionários aplicados, são propostos para bons resultados de ensino.

A partir disso, o exposto estudo sugeriu a construção de uma metodologia baseada em duas etapas: Etapa Prévia, referente aos aspectos desenvolvidos anteriores à aula, e Etapa de Ensino, relativa à construção de materiais didáticos. Estes estágios, após aplicados, visam eficazes resultados na inclusão digital da pessoa idosa.

A metodologia apresentada constitui uma base promissora para o desenvolvimento de tecnologias assistivas, ao identificar barreiras de aprendizado digital que frequentemente se manifestam também no uso de dispositivos biomédicos. Embora o foco deste estudo seja a inclusão digital, a abordagem proposta capacita os idosos a interagirem com tecnologias cruciais para a gestão da saúde, como aplicativos de telemedicina e dispositivos vestíveis. Dessa forma, abre-se a oportunidade para trabalhos futuros que avaliem a usabilidade e eficácia desses dispositivos no atendimento às necessidades específicas

desse público.

REFERÊNCIAS

- [1] GONÇALVES, Anderson. Novas formas de mensurar e analisar o envelhecimento populacional no Brasil do Século XXI, 2024.
- [2] PEREIRA, Sandra Maria Mendes Rodrigues et al. Utilização de Dispositivos Móveis por Idosos de um Programa de Extensão Universitária. *Revista Novas Tecnologias na Educação*, v. 17, n. 3, p. 92-101, 2019.
- [3] UNITED NATIONS. World population ageing 2020 highlights: living arrangements of older persons. New York, NY, 2020b.
- [4] AHMAD, Nahdatul Akma et al. Effectiveness of instructional strategies designed for older adults in learning digital technologies: a systematic literature review. *SN computer science*, v. 3, n. 2, p. 130, 2022.
- [5] FLAUZINO, Karina de Lima et al. Letramento Digital para Idosos: percepções sobre o ensino-aprendizagem. *Educação & Realidade*, v. 45, p. e104913, 2020.
- [6] CACHIONI, Meire et al. Idosos on-line: tecnologia como recurso para a aprendizagem ao longo da vida. *Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento*, v. 25, 2020.
- [7] PESSOA, Lucas Parente et al. Letramento digital em pessoas idosas: um protocolo de revisão de escopo. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, p. e164111436092-e164111436092, 2022.
- [8] DE OLIVEIRA ALVARO, Sabrina Sabrina Souza et al. Navegando em ondas virtuais: barreiras e facilitadores para a inclusão digital de idosos. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 9, p. e19111931685-e19111931685, 2022.
- [9] ZAINÉ, Isabela et al. Um estudo sobre letramento digital para idosos com o apoio de um aplicativo móvel personalizável. *Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento*, v. 25, n. 2, p. 219-246, 2020.
- [10] TOMCZYK, Łukasz et al. Digital inclusion from the perspective of teachers of older adults-expectations, experiences, challenges and supporting measures. *Gerontology & geriatrics education*, v. 43, n. 1, p. 132-147, 2022.
- [11] MÉNDEZ-DOMÍNGUEZ, Paula et al. Digital inclusion for social inclusion. Case study on digital literacy. *Frontiers in Communication*, v. 8, p. 1191995, 2023.